

पदकृत्यकारमते तर्कसंग्रहस्य प्रत्यक्षलक्षणार्थविचारः।

*Narugopal Das, Ph.D. Research Scholar, Department Of Sanskrit,
Vidyasagar University, Midnapore-721102, West Bengal
Mail Id – naru.gopal.das.san@gmail.com*

विषयसंक्षेपः-

न्यायवैशेषिकदर्शनयोः प्रकरणग्रन्थः तर्कसंग्रहः। तर्कसंग्रहकारेण अन्नंभट्टेन यथार्थानुभवं विभजते प्रत्यक्षाऽनुमित्युपमितिशाब्दाश्चेति।- “यथार्थानुभवश्चतुर्विधः- प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दभेदात्।” प्रत्यक्षादिचतुर्विधप्रमायाः करणमपि तेन चतुर्विधं स्वीकृतम्- प्रत्यक्षाऽनुमानोपमानशब्दाश्चेति। तत्करणमपि चतुर्विधम्-प्रत्यक्षाऽनुमानोपमानशब्दाश्चेति। प्रमायाः करणरूपेण प्रमाणं स्वीकृतम्। अतः अत्र प्रमाणं चतुर्विधं यथा-प्रत्यक्षप्रमाणम् अनुमानप्रमाणम् उपमानप्रमाणं शब्दप्रमाणञ्च। तर्कसंग्रहग्रन्थस्य अनेकाः टीकाः अधुना परिदृश्यन्ते। तासाम् अन्यतमा दीपिकाटीका। दीपिका अन्नंभट्टेन रचिता। तर्कसंग्रहस्य ‘पदकृत्य’ नाम एका विख्याता टीका उपलभ्यते। पदकृत्य इत्याख्यायाः टीकायाः कर्ता उरुदत्तसिंहशिष्यश्रीचन्द्रजसिंहः। चन्द्रजसिंहस्य नामान्तरं बुधसिंहः इति प्राप्यते। तर्कसंग्रहग्रन्थस्य आलोचनायां अन्नंभट्टेन अस्य ग्रन्थस्य विषयः सरलरूपेण व्याख्यार्थं दीपिकाटिका रचितः। परन्तु अनेकाः विषयाः दीपिकाटीकायां न परिस्कृताः। पदकृत्यटीकायां तर्कसंग्रहे उल्लिखितानां पदानां कानि प्रयोजनानितथा च उल्लिखितानां पदानाम् अभावे का दोषाः जायन्ते , इत्यस्य विचारः सरलरूपेण प्राप्यते।

दीपिकाटीकायां अनुल्लिखितानां विषयानां व्याख्यानमपि पदकृत्यटीकायां परिदृश्यते। आदौ तर्कसंग्रहकारेण यथार्थानुभवं विभज्य तत्परं प्रमाणस्य भेदाः उल्लिखिताः। अतः आदौ प्रमासु प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं वक्तव्यम्। परन्तु अन्नंभट्टेन प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं न कृत्वा आदौ प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं कृतम्-“तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्”। अतः जिज्ञासा जायते कथं तेन प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं विहाय प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं कृतम् इत्यस्य विचारः पदकृत्यटीकानुसारेण शोधपत्रे आलोचितम्। अत्र प्रमाणस्य नाम ‘प्रत्यक्षम्’, प्रमापि ‘प्रत्यक्षम्’। अतः प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणे तथा च प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणे उल्लिखितानां पदानां प्रयोगः कथं अन्नंभट्टेन कृतः तत् विचार्यम्। दीपिकाटीकायां अस्य विचारः

स्पष्टरूपेण न उल्लिखितम्। पदकृत्यटीकायां विषयोऽयम् आलोचितः। प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणानुसारेण इन्द्रियार्थसम्बन्धेन प्रत्यक्षज्ञानं जायते। अत्र प्रक्रिया भवति आत्मा मनसा संयुज्यते। पुनः मनः इन्द्रियेण संयुज्यते। तत्परम् इन्द्रियम् अर्थेन संयुज्यते। अनेन प्रकारेण प्रत्यक्षज्ञानमुत्पद्यते। अनेन जायते प्रत्यक्षज्ञाने इन्द्रियार्थयोः कोऽपि विषयो न विद्यते। परन्तु उपनेत्रसहायेन यदा चाक्षुषप्रत्यक्षज्ञानं जायते तदा चक्षुरिन्द्रियार्थयोः उपनेत्रं विद्यते। अतः अत्र इन्द्रियार्थयोः मध्ये उपनेत्रं विद्यते। इन्द्रियार्थसन्निकर्षभावात् प्रत्यक्षलक्षणं चाक्षुषप्रत्यक्षे प्रयुक्तं न भवति। प्रत्यक्षलक्षणे अव्याप्तिदोषः जायते। अयं दोषः दूरीकरणाय पदकृत्यकारेण किं भणितम् इति शोधपत्रे मया आलोचितम्। दर्पणे मुखप्रत्यक्षे प्रत्यक्षलक्षणं प्रयुक्तं भवति न वा इति समस्यायाः समाधानं पदकृत्यकारेण केनोपायेन कृतं तस्य विचार मया उल्लिखितम् शोधपत्रे। उल्लिखिताः विषयाः पर्यालोचनाय मया प्रत्यक्षशब्दमवलम्ब्य शोधपत्रं रचितम्- 'पदकृत्यकारमते तर्कसंग्रहस्य प्रत्यक्षलक्षणार्थविचारः।'

मुख्यशब्दाः- अनुभवः, यथार्थानुभवः, प्रत्यक्षप्रमाणम्, प्रत्यक्षप्रमा, इन्द्रियार्थसन्निकर्षः इत्यादयः।

न्यायवैशेषिकदर्शनयोः प्रकरणग्रन्थः तर्कसंग्रहः। अस्य प्रकरणग्रन्थस्य रचयिता अन्नंभट्टः। तर्कसंग्रहग्रन्थस्य मूलविषयाः सरलरूपेण बोधार्थं प्रायः पञ्चविंशत्याधिकाः टीका परिदृश्यन्ते। तासाम् अन्यतमा दीपिकाटीका। दीपिका अन्नंभट्टेन रचिता। तर्कसंग्रहस्य 'पदकृत्य' नाम एका विख्याता टीका उपलभ्यते। 'पदकृत्य' इति टीकायाः कर्ता उरुदत्तसिंहशिष्यश्रीचन्द्रजसिंहः। चन्द्रजसिंहस्य नामान्तरं बुधसिंहः इति प्राप्यते। तर्कसंग्रहग्रन्थस्य आलोचनायां अन्नंभट्टेन अस्य ग्रन्थस्य विषयः सरलरूपेण व्याख्यार्थं दीपिकाटिका रचिता। परन्तु अनेकाः विषयाः दीपिकाटीकायां न परिस्कृताः। दीपिकाटीकायां अनुल्लिखितानां विषयानां व्याख्यानम् पदकृत्यटीकायां परिदृश्यते। तर्कसंग्रहग्रन्थस्य प्रत्यक्षशब्दमवलम्ब्य पदकृत्यकारस्य किं भिन्नमतम् परिदृश्यते तत् अस्मिन् शोधपत्रे आलोचनीयम्।

तर्कसंग्रहकारेण अन्नंभट्टेन यथार्थानुभवं विभजते प्रत्यक्षाऽनुमित्युपमितिशब्दाश्चेति-
"यथार्थानुभवश्चतुर्विधः-प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशब्दभेदात्।"¹ प्रत्यक्षादिचतुर्विधप्रमायाः करणमपि तेन चतुर्विधं स्वीकृतम्-प्रत्यक्षाऽनुमानोपमानशब्दाश्चेति। "तत्करणमपि चतुर्विधम्-

¹ तर्कसंग्रहः, सम्पा. आचार्य श्रीनिवासशर्मा, पृष्ठा १०२

प्रत्यक्षाऽनुमानोपमानशब्दभेदात्।² प्रमायाः करणरूपेण प्रमाणं स्वीकृतम्। अतः अत्र प्रमाणं चतुर्विधं यथा-प्रत्यक्षप्रमाणम् अनुमानप्रमाणम् उपमानप्रमाणं शब्दप्रमाणञ्च। आदौ तर्कसंग्रहकारेण यथार्थानुभवं विभज्य तत्परं प्रमाणस्य भेदाः उल्लिखिताः।

‘मानाधीना मेयसिद्धिः’ इति न्यायानुसारेण ज्ञायते प्रमेयसिद्धिः अर्थात् प्रमेयपदार्थानां ज्ञानं प्रमाणाधीनम्। अतः आदौ प्रमाणस्य परिचयः वक्तव्यः। प्रोपसर्गपूर्वकात् माधातोः ‘करणाधिकरणयोश्च’³ इति सूत्रेण करणे ल्युट्प्रत्ययेन ‘प्रमाण’ इति क्लीवलिङ्गान्तशब्दः सिध्यति। अत्र ‘प्र’ इति उपसर्गस्य अर्थः यथार्थः प्रकृष्टः वा। माधातोः अर्थः ज्ञानम्। अतः प्रमाणशब्दस्यान्तर्गतः प्रमाशब्दस्य अर्थः प्रकृष्टज्ञानं भवति। करणवाच्ये अत्र ‘ल्युट्’ इति प्रत्ययः भवति। अतः प्रमाणशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थः भवति ‘प्रमीयतेऽनेन’। अनया व्युत्पत्त्या प्रमाणशब्दस्य अर्थः जायते येन यथार्थज्ञानं भवति तत् प्रमाणम्। तर्कसंग्रहकारेण अन्नंभट्टेन तर्कसंग्रहग्रन्थे स्पष्टरूपेण प्रमाणलक्षणं न भणितम्। तेन यथार्थानुभवस्य चत्वारः भेदाः स्वीकृताः-“यथार्थानुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्षाऽनुमित्युपमितिशाब्दभेदात्।⁴ अर्थात् यथार्थानुभवस्य चत्वारो भेदाः यथा प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दाश्च। तर्कसंग्रहकारेण यथार्थानुभवस्य नामान्तरं कृतं ‘प्रमा’-“सैवाप्रमेत्युच्यते।⁵ पुनः तेन यथार्थानुभवस्य करणम् उल्लिखितं चतुर्विधं यथा प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दश्च। तर्कसंग्रहकारेण भणितम्-“तत्करणमपि चतुर्विधम्-प्रत्यक्षाऽनुमानोपमानशब्दभेदात्।⁶ यथार्थानुभवस्य करणस्य आलोचनायाम् अन्नंभट्टेन प्रमाणं आलोचितम्। प्रमाणम् इति शब्दप्रयोगः अन्नंभट्टेन तर्कसंग्रहग्रन्थे स्पष्टरूपेण न कृतः। दीपिकाटीकायां प्रमाणशब्दस्य प्रयोगः परिलक्ष्यते। तर्कसंग्रहग्रन्थे प्रमाणस्य लक्षणमपि न कृतम् अन्नंभट्टेन। तर्कसंग्रहग्रन्थे यथार्थानुभवस्य करणं प्रतिपादितम्। अन्नंभट्टेन चतुर्विधानि करणानि उल्लिखितानि। तत्र प्राप्यते- “तत्करणमपि चतुर्विधम्-प्रत्यक्षाऽनुमानोपमानशब्दभेदात्।⁷ अर्थात् यथार्थानुभवस्य करणमपि चतुर्विधम्। यथा प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दश्च। अत्र ‘तत्करणम्’ इति

2 तत्रैव, पृष्ठा १०३

3 अष्टाध्यायी ३/३/११७

4 तर्कसंग्रहः, सम्पादकः श्रीनिवास शर्मा, पृष्ठा- १०२।

5 तत्रैव, पृष्ठा- १००।

6 तत्रैव, पृष्ठा- १०३।

7 तत्रैव, पृष्ठा- १०३।

पदेन तेन प्रमाणस्वरूपं निर्देशितम् इति मन्यते। टीकाग्रन्थेषु अस्य विषयस्य उल्लेखः न दृश्यते। अत्र 'तत्' इति पदेन प्रत्यक्षादियथार्थानुभवाः बोध्यन्ते। अतः 'तत्करणम्' इति पदेन यथार्थानुभवस्य करणं प्रमाणम् इति प्रमाणलक्षणं प्राप्यते।

प्रमाणस्वरूपं टीकाग्रन्थेषु उल्लिखितम्। दीपिकाटीकायां प्रमाणस्वरूपं प्राप्यते-“प्रमायाः करणं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम्।”⁸

निरुक्तिटीकायां प्रमाणलक्षणं न उल्लिखितम्। पदकृत्यटीकायां प्रमाणलक्षणं प्राप्यते-“यथार्थानुभवात्मकप्रमायाः करणमित्यर्थः।”⁹

आदौ प्रमासु प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं वक्तव्यम्। परन्तु अन्नंभट्टेन प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं न कृत्वा आदौ प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं कृतम्-“तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्”¹⁰ अतः जिज्ञासा जायते कथं तेन प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं विहाय प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं कृतम्? यद्यपि पदकृत्यटीकायां विषयोऽयं न परिस्कृतं, अतः अत्र अस्मिन् विषये मम अभिमतम् व्याक्तम्। मया मन्यते अत्र उपजीवकरूपेण विद्यते प्रत्यक्षप्रमा। प्रत्यक्षप्रमाणम् अत्र उपजीव्यः। उपजीव्यस्य ज्ञानेन उपजीवकस्य ज्ञानं सहजरूपेण लभ्यते। अतः प्रत्यक्षप्रमाणस्य ज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमायाः ज्ञानं यथार्थं भवति। अनेन कारणेन आदौ तर्कसंग्रहकारेण प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणम् आदौ उल्लिखितम्। अत्र प्रमाणस्य नाम 'प्रत्यक्षम्', प्रमापि 'प्रत्यक्षम्'। आदौ मया प्रत्यक्षप्रमाणम् आलोचितम्। तत्परं प्रत्यक्षप्रमा आलोचिता।

प्रत्यक्षप्रमाणमिति-

प्रत्यक्षप्रमाणस्वरूपं तर्कसंग्रहे दृश्यते-“तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्।”¹¹ अर्थात् तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षप्रमाणम्। अत्र 'तत्र' इति पदेन किं बोध्यते जिज्ञासा जायते। दीपिकायामुल्लिखितम्-“प्रमाणचतुष्टयमध्ये इत्यर्थः।”¹² पदकृत्यटीकायामुल्लिखितम्-

⁸ तत्रैव, पृष्ठा- १०३।

⁹ तर्कसंग्रहः, सम्पादकः श्रीनिवास शर्मा, पृष्ठा- १०५।

¹⁰ तत्रैव, पृष्ठा ११३

¹¹ तत्रैव, पृष्ठा ११३

¹² तत्रैव, पृष्ठा ११३

“प्रमाणचतुष्टयमध्ये।”¹³ प्रायः सर्वत्र अत्रेति पदेन प्राप्यते प्रमाणचतुष्टयमध्ये अर्थात् प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दप्रमाणचतुष्टयमध्ये इति बोध्यते। प्रमाणचतुष्टयमध्ये प्रत्यक्षज्ञानकरणम् अर्थात् प्रत्यक्षज्ञानस्य असाधारणकारणं प्रत्यक्षप्रमाणमिति अन्नंभट्टस्य अभिमतम्। दीपिकाटीकायां अस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य आलोचना यथार्थरूपेण न परिदृश्यते। दीपिकाटीकाकामनुसृत्य तर्कसंग्रहस्य एका टीका प्राप्यते। यस्य नाम निरुक्तिटीका। निरुक्तिटीकायां प्रत्यक्षप्रमाणस्य स्वरूपं परिदृश्यते, यत्र तेन अन्नंभट्टकृतं प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं सुपरिस्कृतम्। तत्र प्रत्यक्षलक्षणं प्राप्यते-“प्रत्यक्षानुमानादिमध्ये प्रत्यक्षज्ञानं प्रति यत् कारणं तत् प्रत्यक्षप्रमाणम्।”¹⁴ अर्थात् प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दप्रमाणचतुष्टयमध्ये प्रत्यक्षज्ञानकरणम् अर्थात् प्रत्यक्षज्ञानस्य असाधारणकारणं प्रत्यक्षप्रमाणमिति। अत्र टीकाकारेण केवलं अन्नंभट्टकृतस्य प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं पुनरुल्लिखितम्। अनेन लक्षणेन प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं सुपरिस्कृतं न जातम्।

पदकृत्यकारमते प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणे दोषविचारः

प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणे उल्लिखितानां पदानां प्रयोगः कथं अन्नंभट्टेन कृतः तत् विचार्यम्। अनया आलोचनया प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं सुपरिस्कृतं भवति। दीपिकाटीकायां एषा आलोचना न दृश्यते। पदकृत्यटीकायां विषयोऽयम् आलोचितः। तत्र उल्लिखितम्-“दण्डादिवारणाय ज्ञानमिति। अनुमानादिवारणाय प्रत्यक्षेति।”¹⁵ अतिव्याप्त्यादिदोषानुसन्धानेन प्रत्यक्षलक्षणं यथार्थं भवति। तत्र लक्षणे ज्ञानमिति पदं प्रयुक्तं दण्डदावतिव्याप्तिवारणाय। ज्ञानमिति पदं विना लक्षणं भवति-“प्रत्यक्षकरणं प्रत्यक्षम्।” अर्थात् प्रत्यक्षकरणमेव प्रत्यक्षप्रमाणम्। अनेन प्रकारेण लक्षणेन दण्डादिषु प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं प्रयुक्तं भवति। घटोत्पत्तौ दण्डादि करणम्। यदि ज्ञानं विना लक्षणं क्रियते तर्हि भावकार्योत्पत्तौ करणमपि प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणस्य अभिप्रायः भवति। अतः लक्षणे अतिव्याप्तिदोषः सञ्जातः। दोषोऽयं दूरीकर्तुं लक्षणे ‘ज्ञानम्’ इति पदं प्रयुक्तम्। अनेन लक्षणेन भावकार्यमात्रस्य करणं प्रमाणमिति निराकृत्य केवलं ज्ञानमात्रस्य करणं प्रमाणं भवति।

¹³तत्रैव, पृष्ठा ११५

¹⁴ तत्रैव, पृष्ठा ११६

¹⁵ तर्कसंग्रहः, सम्पा. आचार्य श्रीनिवासशर्मा, पृष्ठा ११५

पुनः यदि 'प्रत्यक्षम्' इति पदं विना लक्षणं क्रियते तर्हि लक्षणं भवति "ज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्।" अर्थात् ज्ञानकरणमेव प्रत्यक्षप्रमाणम्। अनेन प्रकारेण प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणम् अनुमानोपमानशब्दप्रमाणेषु अपि प्रयुक्तं भवति। यतः अनुमानादिप्रमाणानि ज्ञानकरणानि। अतः अनुमानादिप्रमाणेषु अतिव्याप्तिवारणाय लक्षणे प्रत्यक्षमिति पदं प्रयुक्तम्। पदकृत्यटीकायां प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणे उल्लिखितानां पदानां यथार्थविचारेण प्रत्यक्षलक्षणं सुपरिस्कृतं भवति। तर्कसंग्रहग्रन्थस्य प्रतिविम्बटीकायामपि अस्मिन् प्रत्यक्षलक्षणे प्रयुक्तानां पदानां यथार्थकारणमुल्लिखितम्। तत्र प्राप्यते-"दण्डादावनुमित्यादौ चातिव्याप्तिवारणाय लक्षणे ज्ञानपदं प्रत्यक्षपदं च"।¹⁶ अतः प्रत्यक्षप्रमाणस्य यथार्थलक्षणं "प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्। अत्र 'प्रत्यक्षज्ञानकरणम्' इति पदेन 'साक्षात्कारप्रमाणकरणम्' इति रूपेण यदि अर्थः क्रियते तर्हि प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं सुपरिस्कृतं भवति इति मम अभिमतम्। साक्षात्कारशब्देन प्रधानतः इन्द्रियसहायेन विषयाणां माध्यमरहितज्ञानं बोध्यते। ज्ञानमिदं साक्षात्कारप्रमा। एतस्याः प्रमायाः यत् असाधारणं कारणं तत् प्रत्यक्षप्रमाणम्। अनेन प्रकारेण प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं सुस्पष्टं भवति।

प्रत्यक्षप्रमेति-

अन्नंभट्टेन प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं कृतम्-"इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्।" ¹⁷ अर्थात् इन्द्रियेण सह अर्थस्य सन्निकर्षेण यत् ज्ञानं जायते तत् प्रत्यक्षम्। शोधप्रबन्धे आलोचितासु टीकासु अस्य लक्षणस्य आलोचनायां मतपार्थक्यं परिदृश्यते।

दीपिकाटीकायां भणितम्-"प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणमाह-इन्द्रियेति। इन्द्रियं चक्षुरादिकम्, अर्थो घटादिः, तयोः सन्निकर्षः संयोगादिः, तज्जन्यं ज्ञानमित्यर्थः।"¹⁸

पदकृत्यटीकायां प्राप्यते-"इन्द्रियं चक्षुरादिकमर्थो घटादिस्तयोः सन्निकर्षः संयोगादिस्तज्जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यर्थः।"¹⁹

¹⁶ तत्रैव, पृष्ठा ११५

¹⁷ तर्कसंग्रहः, सम्पा. आचार्य श्रीनिवासशर्मा, पृष्ठा ११३

¹⁸ तत्रैव, पृष्ठा ११३

¹⁹ तत्रैव, पृष्ठा ११५

उल्लिखितासु टीकासु प्रायः सर्वत्र परिदृश्यते चक्षुरादीन्द्रियेण सह घटादिपदार्थानां संयोगादिसम्बन्धेन यत् ज्ञानं जायते तत् प्रत्यक्षम्। इन्द्रियमिति पदेन चक्षुराद्यः बोध्यन्ते। परन्तु आदिपदेन किं बोध्यते तस्योल्लेखः कुत्रापि न परिदृश्यते। अतः आदिपदस्य अर्थविचारः आवश्यकः। प्रत्यक्षलक्षणे उल्लिखितेन सन्निकर्षशब्देन संयोगादिसन्निकर्षाः बोध्यन्ते। अन्नेभद्रेण भणितम्-“प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियार्थसन्निकर्षः षड्विधः-

संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभावश्चेति॥”
20 अर्थात् सन्निकर्षः षड्विधः। यथा संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभावश्चेति। इत्यस्य व्याख्यानकाले तर्कसंग्रहग्रन्थस्य प्रतिबिम्बटीकायां उल्लिखितम्-“घ्राणजरासनचाक्षुषश्रोत्रत्वाङ्गानसरूपप्रत्यक्षज्ञानकारणं चक्षुरादीन्द्रियाणां घटादि द्रव्याणां च सम्बन्धः षड्विधः।”²¹ उल्लिखितांशेन जायते घ्राणजप्रत्यक्षज्ञानकारणं घ्राणेन्द्रियं, रासनप्रत्यक्षज्ञानकारणं रसनेन्द्रियं, चाक्षुषप्रत्यक्षज्ञानकारणं चक्षुरिन्द्रियं, शोत्रप्रत्यक्षज्ञानकारणं शोत्रेन्द्रियं, त्वाच् प्रत्यक्षज्ञानकारणं त्वगिन्द्रियं, मानसप्रत्यक्षज्ञानकारणं मनश्च। अतः अत्र चक्षुरादिपदेन अत्र चक्षुरिन्द्रियं शोत्रेन्द्रियं घ्राणेन्द्रियं रसनेन्द्रियं त्वगिन्द्रियं च बोध्यन्ते। उल्लिखितानि इन्द्रियाणि अत्र वहिरिन्द्रियाणि। न्यायसूत्रे प्राप्यते-“घ्राणयसनचक्षुस्तक्श्रोताणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः।”²² आदिपदेन एकम् अन्तरिन्द्रियं मनः अपि बोध्यते।

अर्थशब्देन उल्लिखितासु टीकासु प्रायः सर्वत्र घटादि उल्लिख्यते। वैशेषिकदर्शनानुसारेण घटः एकः पार्थिवद्रव्यपदार्थः। अतः घटादिपदेन सर्वे द्रव्यपदार्थाः बोध्यन्ते न वा इत्यस्य उल्लेखः कुत्रापि न परिदृश्यते। अतः अत्र घटादिपदे आदिपदस्य अर्थविचारः आवश्यकः। आदौ चक्षुरादिकम् इति पदे आदिपदस्य अर्थनिर्णयकाले उल्लिखितं प्रत्यक्षज्ञानहेतुः सन्निकर्षः षड्विधः। यथा संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभावश्चेति। सन्निकर्षभेदेन विषयज्ञानं परिवर्तते। उल्लिखितेन सन्निकर्षेण ये पदार्थाः जायते ते एव अत्र अर्थपदेन बोध्यन्ते। संयोगसन्निकर्षेण द्रव्यज्ञानं भवति। संयुक्तसमवायसन्निकर्षेण गुणज्ञानं भवति। संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षेण सामान्यपदार्थस्य ज्ञानं भवति। समवायसन्निकर्षेण गुणज्ञानं भवति।

20 तत्रैव, पृष्ठा ११७

21 तत्रैव, पृष्ठा ११९

22 न्यायसूत्रम्-१/१/१२

समवेतसमवायसन्निकर्षेण सामान्यपदार्थस्य ज्ञानं भवति। विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षेण अभावपदार्थज्ञानं भवति। अतः सन्निकर्षभेदेन ये पदार्थाः इन्द्रियेण जायन्ते ते पदार्थाः अत्र घटादि इति पदस्यान्तर्गतेन आदिपदेन बोध्यन्ते। इन्द्रियभेदेनापि अर्थाः परिवर्तन्ते। द्रव्यग्राहकाणीन्द्रियाणि चक्षुस्त्वङ्मनांसि। गुणग्राहकाणीन्द्रियाणि घ्राणरसनश्रवणानि । चक्षुस्त्वङ्मनोभिः द्रव्यज्ञानं भवति। घ्राणरसनश्रवणैः गुणज्ञानं भवति।

पदकृत्यकारमते प्रत्यक्षप्रमालक्षणे दोषविचारः-

प्रत्यक्षप्रमालक्षणे उल्लिखितानां पदानां प्रयोगः कथं अन्नं भट्टेन कृतः तत् विचार्यम्। अनया आलोचनया प्रत्यक्षप्रमालक्षणं सुपरिस्कृतं भवति। दीपिकाटीकायां एषा आलोचना न दृश्यते। पदकृत्यटीकायां विषयोऽयम् आलोचितः। तत्र प्राप्यते-“सन्निकर्षध्वंसवारणाय ज्ञानमिति।”²³ अर्थात् प्रत्यक्षप्रमालक्षणे उल्लिखितेन ज्ञानपदेन सन्निकर्षध्वंसेऽतिव्याप्तिं निवारयति। ज्ञानमिति पदं विना प्रत्यक्षलक्षणं भवति “इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं प्रत्यक्षम्”। अर्थात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षेण यत् जायते तत् प्रत्यक्षम्। इन्द्रियार्थसन्निकर्षः इन्द्रियार्थसन्निकर्षध्वंसेऽपि हेतुः। इन्द्रियार्थसन्निकर्षः एकः सम्बन्धः। आदौ सम्बन्धः जायते तत्परं सम्बन्धनाशः भवति। अतः सम्बन्धाभावे आदौ सृष्टः सम्बन्धः कारणं भवति। प्रत्यक्षलक्षणे यदि ज्ञानमिति पदं न दीयते, तर्हि लक्षणं सन्निकर्षध्वंसेऽपि गच्छति। अर्थात् लक्षणेऽतिव्याप्तिदोषः जायते। दोषोऽस्यास्य दूरीकरणाय लक्षणे ज्ञानमिति पदं दीयते।

पुनः पदकृत्यटीकायां भणितम्-“अनुमित्यादिवारणाय इन्द्रियार्थसन्निकर्षेति।”²⁴ अर्थात् अनुमित्याद्यौ अतिव्याप्तेः वारणाय लक्षणे इन्द्रियार्थसन्निकर्षेति पदं दीयते। अनुमित्यादिपदेन अत्र अनुमित्युपमितिशाब्दाः प्रमाः बोध्यन्ते। इन्द्रियार्थसन्निकर्षेति पदं यदि न दीयते तर्हि लक्षणं भविष्यति-“जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्।” अर्थात् सृष्टज्ञानमात्रमेव प्रत्यक्षम्। अनेन प्रकारेण सर्वाणि ज्ञानानि अर्थात् अनुमित्युपमितिशाब्दाः प्रमाः लक्षणस्य अभिप्रायः भवति। सर्वाः प्रमाः प्रमाणतः उत्पद्यन्ते। अतः जन्यत्वधर्मः सर्वासु प्रमासु विद्यते। अनेन कारणेन लक्षणं अतिव्याप्तिदोषेण दुष्टं भवति। लक्षणे इन्द्रियार्थसन्निकर्षेति पदेन दोषोऽयं न जायते। केवलं इन्द्रियार्थसन्निकर्षेण यत् ज्ञानं जायते सा प्रत्यक्षप्रमा। अनुमित्यादौ केवलं इन्द्रियार्थसन्निकर्षः न विद्यते।

²³ तर्कसंग्रहः, सम्पा. आचार्य श्रीनिवासशर्मा, पृष्ठा ११५

²⁴ तत्रैव, पृष्ठा ११५

इन्द्रियार्थसन्निकर्षेण यत् ज्ञानं जायते सा प्रत्यक्षप्रमा। लक्षणानुसारेण इन्द्रियार्थसम्बन्धेन प्रत्यक्षज्ञानं जायते। अत्र प्रक्रिया भवति आत्मा मनसा संयुज्यते। पुनः मनः इन्द्रियेण संयुज्यते। तत्परम् इन्द्रियम् अर्थेन संयुज्यते। अनेन प्रकारेण प्रत्यक्षज्ञानमुत्पद्यते। तर्कसंग्रहस्य लघुबोधिनीटीकायामुल्लिखितम्-“आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्षम्”²⁵ यदा चक्षुरिन्द्रियेण पदार्थानां चाक्षुषप्रत्यक्षं भवति तदा इन्द्रियविषययोः मध्ये कोऽपि विषयः न विद्यते। परन्तु उपनेत्रसहायेन यदा चाक्षुषप्रत्यक्षज्ञानं जायते तदा चक्षुरिन्द्रियार्थयोः मध्ये उपनेत्रं विद्यते। अतः अत्र प्रत्यक्षलक्षणं न प्रयुक्तम्। पुनः स्वच्छसलिले यदा मत्सः दृश्यते तत्रपि चक्षुमत्सयोः मध्ये स्वच्छजलं विद्यते। अतः अत्र चाक्षुषप्रत्यक्षे इन्द्रियविषययोः मध्ये कुत्रापि उपनेत्रं कुत्रापि वा स्वच्छजलं विद्यते। अतः अत्र प्रत्यक्षप्रमालक्षणं यथार्थरूपेण न प्रयुक्तम्। अस्याः समस्यायाः समाधानं दीपिकाटीकायां न दृश्यते। अस्याः समाधानं पदकृत्यटीकायां उल्लिखितम्। तत्र प्राप्यते-“ननु सोपनेत्रचक्षुषा कथं पदार्थग्रहणम्? चाक्षुषोपनेत्रनिरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षाभावात्, कथं वा स्वच्छजाहनवीसलिलावृतमत्स्यादेश्चक्षुषा ग्रहणमिति चेन्न। स्वच्छद्रव्यस्य तेजोनिरोधकत्वाभावेन तदन्तश्चक्षुःप्रवेशसम्भवात्”²⁶ स्वच्छद्रव्ये तेजोनिरोधाभावः परिदृश्यते। चक्षुरिन्द्रियं तैजसपदार्थः। उपनेत्रं स्वच्छद्रव्यम्। सलिलमपि स्वच्छद्रव्यम्। तेजः अनायासेन स्वच्छद्रव्यमतिक्रमति। तेजः उपनेत्रम् अतिक्रम्य रूपवता पदार्थेन सह संयुक्तं भवति। अत्र तेजोनिरोधाभावेन अनायासेन इन्द्रियार्थसन्निकर्षः जायते। अतः चाक्षुषप्रत्यक्षे समस्या न भवति। चाक्षुषप्रत्यक्षे दोषाकाक्षा अनेन प्रकारेण निवारिता।

पुनः एका जिज्ञासा जायते दर्पणे मुखप्रत्यक्षे प्रत्यक्षलक्षणं न प्रयुक्तं भवति? मया प्राय सर्वत्रः प्रयोगः दृश्यते ‘अहं दर्पणे मुखं पश्यामि।’ दर्पणे यदा मुखं दृश्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं विद्यते, परन्तु दर्पणे यत् मुखं दृश्यते तत् मुखम् अत्र विषयः न। इन्द्रियविषययोः सम्बन्धेन प्रत्यक्षज्ञानं जायते। यत्र विषयः नास्ति तत्र इन्द्रियेण सह विषयसंयोगः केनोपायेन सम्भवः? अतः मुखप्रत्यक्षं यथार्थप्रत्यक्षं न। मया मन्यते स्वच्छद्रव्यस्य दोषवशात् दर्पणे मुखं दृश्यते। यतः अत्र विषयः न विद्यते, अतः इन्द्रियेण सह विषयस्य सम्बन्धोऽपि न भवति। अनेन कारणेन दर्पणे मुखप्रत्यक्षे प्रत्यक्षलक्षणं न प्रयुक्तं भवति। अत्र मुखप्रत्यक्षं भ्रमः एव। भ्रमवशात् सर्वे जनाः ‘मुखं पश्यामि’ इति प्रयुज्यन्ते। पदकृत्यटीकायां उल्लिखिता विषया न दृश्यते।

²⁵ तर्कसंग्रहः, सम्पा. आचार्य श्रीनिवासशर्मा, पृष्ठा ११५

²⁶ तत्रैव, पृष्ठा ११५

अनेन प्रकारेण पदकृत्यटीकानुसारेण यदि अन्नंभट्टकृतं प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं तथा च प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं सामाजिकाः बोध्यन्ते तर्हि प्रत्यक्षशब्दार्थः सहजोपायेन अनुधावनयोग्यं भवतीति आशयः।

ग्रन्थानुक्रमणिका

- अन्नंभट्टः, *तर्कसंग्रहः*, सम्पा.अरविन्द वसु, कलकाता, मित्रम्, २०१० आङ्गलाब्दः; प्रथमप्रकाशनम्।
- अन्नंभट्टः, *तर्कसंग्रहः*, सम्पा.आचार्य श्रीनिवास शर्मा, वाराणसी, भारतीय विद्या संस्थान, २००२ आङ्गलाब्दः।
- अन्नंभट्टः, *तर्कसंग्रहः*; तर्कसंग्रहदीपिका-न्यायबोधिनी-पदकृत्य-श्रीनिवासमुखोल्लासिनी(संस्कृत) तथा श्रीधरमुखोल्लासिनी(हिन्दी) व्याख्यासंवलित, सम्पा.गोविन्दाचार्यः, वाराणसी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०१७ आङ्गलाब्दः।
- अन्नंभट्टः, *तर्कसंग्रहः*, सम्पा.नारायणचन्द्रगोस्वामी, कलकाता, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, १४१३ वङ्गाब्दः २००६ आङ्गलाब्दः (तृतीयसंस्करणस्य पुनर्मुद्रणम्)।
- अन्नंभट्टः, *तर्कसंग्रहः*; न्यायबोधिनी-पदकृत्यव्याख्योपेतः, सम्पा.महादेवशर्मा, मुम्बई, पाण्डुरङ्ग जावजी पाब्लिकेशन, १९२५ आङ्गलाब्दः।
- अन्नंभट्टः, *तर्कसंग्रहः*, सम्पा.श्रीयदुपति त्रिपाठी, कलिकाता, वि.एन्. पाब्लिकेशन, २००९ आङ्गलाब्दः(द्वितीयमुद्रणम्)।
- अन्नंभट्टः, *तर्कसंग्रहः*, सम्पा.श्रीसत्कारिशर्मावङ्गीयः, वाराणसी, चौखम्बा संस्कृतसंस्थानम्, पुनर्मुद्रित, २०७२ वि. सं. २०१५ आङ्गलाब्दः।
- अमरसिंहः, *अमरकोषः(सटीकानुवादः)*, सम्पा.गुरुदासविद्यानिधिः, कलकाता, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, १४१७ वङ्गाब्दः २०१० आङ्गलाब्दः।
- अर्थसंग्रहः, सम्पादकः स्वामी भर्गानन्दः, संस्कृत पुस्तक भाण्डारः, कलकाता, १४११ वङ्गाब्दः।
- ईश्वरकृष्णः, *सांख्यतत्त्वकौमुदी(अध्यापनासहिता)*, सम्पा.नारायणचन्द्रगोस्वामी, कलकाता, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, १४०६ वङ्गाब्दः, १९९९ आङ्गलाब्दः।
- केशवमिश्रः, *तर्कभाषा*, सम्पा. सर्वानि गाङ्गुली विजया गोस्वामी च, कलकाता, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, २००५ आङ्गलाब्दः; प्रथमसंस्करणम्।

- केशवमिश्रः, *तर्कभाषा; प्रथम खण्ड*, सम्पा.श्री गङ्गाधर कर न्यायाचार्य, कलकाता, यादवपुर विश्वविद्यालय प्रकाशना, २०१३ आङ्गलाब्दः; द्वितीयप्रकाशनम्।
- गङ्गोपाध्याय मृणालकान्ति, *भाषापरिच्छेदे सप्त पदार्थ*, कलकाता, संस्कृत बुक डिपो, १४२१ वङ्गलाब्दः; प्रथमसंस्करणम्।
- गौतमः, *न्यायदर्शनम्(वात्सायन कृत भाष्यसह)*, अनुवादकः व्याख्याता च कालीवरवेदान्तवागीशः, कलकाता, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, २०१६आङ्गलाब्दः।
- पाणिनिः, *अष्टाध्यायी*, सम्पा.तपनशङ्करभट्टाचार्यः, कलकाता, संस्कृत बुक डिपो, २०१२(प्रथमसंस्करणस्य पुनर्मुद्रणम्)।
- मण्डल प्रद्योत कुमार, *भारतीय दर्शन*, कलकाता, प्रग्रेसिभ पावलिशार्स, सेप्टेम्बर २०१४ आङ्गलाब्दः; पुनर्मुद्रणम्।
- मनु, *मनुसंहिता*, सम्पा.ड. मानवेन्दुवन्द्योपाध्यायशास्त्री, कोलकाता, सदेश, १४१८ वङ्गलाब्दः; द्वितीयप्रकाशनम्।
- मीमांसापरिचयः, सम्पादकः विश्वरूप साहा, संस्कृत पुस्तक भाण्डारः, कलिकाता, २००२।
- मीमांसार्थप्रकाशः, सम्पादकः एस्.पि.भि रङ्गनाथस्वामी, आशा प्रेस, विशाखापट्टम्, १९१३।
- सेन देवव्रत, *भारतीय दर्शन*, कलकाता, पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत्, २०१४ आङ्गलाब्दः; तृतीयसंस्करणस्य द्वितीयमुद्रणम्।
- रुद्रयामलम् उत्तरतन्त्रम्(प्रथम भागः) , सम्पादकः आचार्यश्रीरामप्रसादत्रिपाठी, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी, १९९१ ख्रीष्टाब्दः।